

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Turg'unboyev Bahodir Irgashbayevich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TANK VA O'ZIYURAR ARTILLERIYA QURILMALARINI TA'MIRLASH MOHIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN